

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DE UNA TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Patricia Sosa-Gómez¹, Elsy María Bojórquez-González¹, Tanya Ponce-Sosa¹, Iván Roger Ruiz Novelo¹ y María de los Ángeles Poot-Moo²

Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mérida, Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas. Av. Tecnológico s/n. Km. 4.5 Mérida Yucatán México. ¹Profesor ²Estudiante

Autor de correspondencia: elsy.bg@merida.tecnm.mx (Elsy María Bojórquez González)

Recibido: 12/diciembre/2024

Aceptado: 28/diciembre/2024

Publicado: 31/diciembre/2024

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general identificar la percepción de los clientes acerca de la calidad en el servicio de la terminal de autobuses del Noreste para obtener información que permita detectar áreas de oportunidad para la mejora del servicio. Se trata de una investigación cuantitativa, cualitativa, descriptiva y transversal con un diseño no experimental; la población que se determinó fue de 52,320 aplicándose el estudio a una muestra de 198 personas. Se utilizó el instrumento de medición Servperf en sus cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad a la que se le agregó una dimensión sobre la percepción general del servicio recibido. Se aplicaron las encuestas de manera presencial. La percepción de las 5 dimensiones de Servperf fueron evaluadas, en general como buenas. Los principales hallazgos arrojaron que en cuanto al servicio el 40% de los pasajeros se muestran satisfechos con los servicios recibidos en la terminal y que el 38% lo recomendaría. Adicionalmente, se encontró que el 40% de los pasajeros indicaron que los servicios recibidos responden a sus necesidades.

Palabras clave: servicio, calidad, percepción

PERCEPTION OF USERS OF A FOREIGN BUS TERMINAL ABOUT THE QUALITY OF SERVICE

ABSTRACT

The general objective of the research was to identify customers' perceptions of the quality of service at the Northeast bus terminal and obtain information that allows the detection of areas of opportunity for service improvement. It is a quantitative, qualitative, descriptive, and transversal research with a non-experimental design; the population determined was 52,320, and the study was applied to a sample of 198 people. The Servperf measurement instrument was used in its five dimensions: tangibility, reliability, responsiveness, empathy, and security, to which a dimension on the general perception of the service received was added. The surveys were personally conducted. The perception of the 5 dimensions of Servperf was evaluated, in general, as suitable. The main findings showed that in terms of service, 40% of passengers are satisfied with the services received in the terminal and that 38% would recommend it. Additionally, it was found that 40% of passengers indicated that the services received responded to their needs.

Keywords: service, quality, perception

INTRODUCCIÓN

La movilidad de las personas se origina como respuesta a la necesidad de desplazarse por el territorio para llevar a cabo actividades cotidianas en ámbitos educativos, laborales, de cuidados, comerciales, recreativos y de servicios, entre otros. Para satisfacer esta demanda, es imprescindible proporcionar una oferta de transporte que combine medios (físicos de infraestructura urbana) y modos (servicios/vehículos). (Gobierno de México, 2023).

En México se realizan diariamente unos 130 millones de viajes, de los cuales, cerca del 80 % se efectúa en transporte público (Suárez, M. & Delgado, G., 2015). Estadísticamente, las personas con mayor vulnerabilidad económica son las que

hacen mayor uso de los servicios de transporte público. Las familias de ingresos más altos destinan en promedio un 11 % de su ingreso en transporte, mientras que las familias de ingresos más bajos gastan en promedio un 21 %. (Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 2020).

En Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, como en toda la entidad, se requiere contar con medidas, elementos, recursos e infraestructura que garanticen a las personas una mejor movilidad a través de traslados seguros, medios de transporte modernos y servicios asociados acordes a sus necesidades, todos ellos al alcance de toda la población yucateca, así como de aquellas personas que transitan por este territorio. Adicionalmente a lo anterior, se debe considerar el constante y exponencial crecimiento

demográfico que existe en este estado, lo cual impacta directamente en su desarrollo, pero también hace más compleja la actividad del transporte.

Dadas las condiciones anteriores, la movilidad es indudablemente un factor de vital importancia para lograr el bienestar y seguridad de la población, la cual se encuentra directamente relacionada con la productividad y desarrollo del propio ser humano y que se conceptualiza como la capacidad que tiene la población para desplazarse entre múltiples espacios geográficos. De igual manera, es importante mencionar que la movilidad se vincula intrínsecamente con el transporte, el cual se entiende como el medio que permite y facilita la movilidad, ya que ésta requiere de la infraestructura óptima para que las personas puedan transitar en entorno libres y seguros, donde su integridad no esté en riesgo y además les permita satisfacer sus necesidades (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2023).

Ahora bien, para que un servicio de transporte sea eficiente, es necesario que todos sus componentes también lo sean, incluyendo los vehículos de transporte, procedimientos de operación y por supuesto, las terminales. Una terminal es una unidad de servicios que se conceptualiza como un centro de operaciones, desde donde inician y terminan los viajes y se facilitan las interconexiones entre los destinos de los pasajeros. Entre sus finalidades está el facilitar el centro del transporte en cuanto a horarios y recorridos, funcionar como punto de venta de boletos, y en general, dotar al pasajero de servicios y comodidades durante sus salidas y arribos. (SCT,1999)

Para ofrecer un servicio eficiente, las terminales de autobuses deben ofrecer diferentes servicios a los pasajeros como por ejemplo boletería, manejo de equipaje, locales comerciales diversos, servicios de alimentos y bebidas, sanitarios, estacionamiento, andenes, plataformas de ascenso y descenso, salas de espera y por supuesto áreas de trabajo para su operación y administración (Quishpe et al, 2018).

Las terminales de autobuses están incorporando acciones para facilitar su funcionamiento y brindar más comodidad para sus pasajeros. Como, por ejemplo, la mejora de su infraestructura y el uso de tecnologías de vanguardia. Dado que hoy en día, los autobuses se encuentran entre los medios de transporte de mayor uso es más que necesario desarrollar mejores estructuras y mejorar el servicio que ahí se presta.

De acuerdo con Salvadó (2018), los autobuses son uno de los principales medios de transporte tanto de personas locales como foráneas entre las grandes poblaciones como Mérida, Cancún, Chetumal, Valladolid entre otros, debido a que, la mayoría de los individuos no cuenta con un automóvil propio para desplazarse. En el caso de Mérida Yucatán, existen diversas terminales que ofrecen este servicio, sin embargo, en esta ocasión se trata de una terminal que ofrece servicio de autobuses foráneo desde y hacia la ciudad de Mérida

abarcando poblaciones ubicadas en el noreste de la Península de Yucatán. Para realizar el presente estudio se seleccionaron a pasajeros que utilizan 3 de las 42 rutas que ofrece la terminal, siendo estos 3 los destinos más demandados; Cancún en el vecino estado de Quintana Roo, Buctzotz y Telchac Puerto en Yucatán. La empresa que administra el servicio y la terminal ha recibido quejas de los clientes, que abarcan desde el incumplimiento de los horarios establecidos hasta la falta de interés en resolver problemas y el deterioro de las instalaciones, por lo que resulta crucial realizar una investigación de mercado sobre la calidad del servicio.

Cruz (2013) menciona que en la actualidad existe una gran competencia entre empresas, por ello es fundamental ampliar ventajas competitivas, para lograr permanecer dentro del “juego”; siendo la calidad en el servicio una de esas ventajas que se pueden desarrollar fácilmente, por lo que, tomando en cuenta que uno de los principales problemas de la empresa es que nunca se han realizado investigaciones para evaluar posibles áreas de mejora sobre ningún tópico, así como el hecho de que se han recibido quejas de los clientes relacionadas con el servicio de la terminal, se optó por llevar a cabo la investigación de enfocada en identificar la percepción que tienen los clientes sobre la calidad en el servicio de la terminal y de este modo determinar el estado actual de la terminal y su mercado, así como el grado de satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad de su servicio tomando en cuenta las instalaciones y equipos, la habilidad y disposición del personal para ayudar a los clientes, así como la confianza, seguridad y la atención que la empresa proporciona a sus clientes.

Paz, Harris y García (2015, p. 100), mencionan que:

“la calidad del servicio es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido para satisfacer a sus clientes. Clientes que, a su vez, imponen el nivel del servicio que suele alcanzar toda empresa, a través de necesidades y expectativas.”

La calidad del servicio en los terminales de autoservicio se puede evaluar en función de la percepción que tienen los clientes de la experiencia que ofrecen

Según Zeithaml (1988, p. 201):

La calidad de servicio percibida por el cliente es definida como la valoración que este hace de la excelencia o superioridad del servicio. Zeithaml.

Parasuraman y Berry (1985) señalan que los clientes tienen más dificultades para evaluar la calidad de los servicios que la calidad de los productos, ya que la primera incluye evaluaciones no solo de los resultados obtenidos sino también del proceso de prestación del servicio. Además, las percepciones de calidad derivan de la comparación de las expectativas del cliente con el resultado actual que recibe el servicio.

Para esta investigación se decidió utilizar el modelo SERVPERF, como herramienta de evaluación de la calidad de servicio (Ramos, Mogollón, Santur, & Cherre, 2020). Este modelo, propuesto por Cronin y Taylor sugiere que la operacionalización del concepto calidad del servicio puede confundirse con el concepto de satisfacción y el de actitud. La propuesta fue la validación de un método alternativo para evaluar la calidad del servicio percibida y el significado de las relaciones entre calidad del servicio, satisfacción del cliente e intenciones de compra repetitivas. (Cronin y Taylor, 1992)

De esta manera, el modelo SERVPERF fue propuesto como alternativa al modelo SERVQUAL, en el cual Cronin y Taylor (1992) desarrollaron una escala para medir la calidad percibida basada únicamente en las percepciones del cliente sobre el servicio prestado superando las limitaciones que surgen de la utilización de expectativas para medir la calidad percibida y disminuyendo los costos en su aplicación

Ibarra y Casas (2015, p. 234) mencionan que:

El SERVPERF utiliza 22 ítems para evaluar las percepciones de la calidad del servicio omitiendo la estimación de las expectativas. El cuestionario requiere de menos tiempo, pues solo se pregunta una vez sobre las características del servicio, además, es más sencillo analizar e interpretar la interpretación de los resultados

Esteban y Rubio en Ramos, et. al (2020), añaden que otra de las ventajas del SERVPERF es la claridad del encuestado al momento de proporcionar una respuesta de mayor precisión. Este modelo evalúa 5 dimensiones que incluyen elementos tangibles, fiabilidad. capacidad de respuesta, seguridad y empatía.

Ramos et al (2020) consideran que las dimensiones incluidas por Cronin & Taylor para evaluar la calidad del servicio desde la perspectiva de los clientes, se definen como: tangibilidad, entendida como el estado en que se encuentra la infraestructura física del establecimiento proyectando una imagen que el cliente considerará para evaluar si el servicio que se les brinda es tal como lo esperan. La siguiente dimensión es la confiabilidad, que evalúa la habilidad de los empleados de la terminal al momento de realizar una actividad; es decir brindar un buen servicio desde el primer momento; la capacidad de respuesta se refiere al interés en ayudar a los pasajeros y la disposición que emplean en realizar un servicio oportuno; la cuarta dimensión es seguridad y evalúa el reconocimiento del servicio brindado y cortesía de los empleados, abarcando fundamentalmente el conocimiento y la actitud que proyecta el personal y finalmente, la empatía, que evalúa el deseo del empleado en ayudar a los clientes, es decir brindar una atención personalizada.

La importancia de esta investigación está en que la población que hace uso de los servicios que ofrece la terminal de autobuses en la cual se realizó el estudio, reciba un servicio

de calidad en todos sus aspectos. además de contribuir con la identificación de las causas específicas del problema, ofreciendo información valiosa para que los administradores de la terminal puedan ofrecer solución al problema que se presentaba en la calidad en el servicio de la terminal.

El objetivo general del estudio se formuló para identificar la percepción que los clientes tienen sobre la calidad en el servicio de la terminal de autobuses del Noreste.

Los objetivos específicos fueron: 1) Identificar la percepción que los clientes tienen sobre la tangibilidad.; 2) Identificar la percepción que los clientes tienen sobre la fiabilidad; 3) Describir la percepción que los clientes tienen sobre la capacidad de respuesta; 4) Identificar la percepción que los clientes tienen sobre la empatía.; 5) Describir la percepción que los clientes tienen sobre la seguridad y por último, 6) Identificar la opinión que los clientes tienen sobre la satisfacción percibida en el servicio.

MATERIAL Y METODOS

Esta investigación es cuantitativa ya que se recolectaron los datos de las seis dimensiones que conforman este estudio; por su alcance es descriptiva, ya que plantea detallar la opinión que los clientes encuestados, además es definida como transversal o transeccional, ya que se obtuvo información de los usuarios una vez en un momento dado y tiene un diseño no experimental puesto que no existió una manipulación intencional de las variables estudiadas (Hernández, et. al, 2014).

Para determinar la población, se consideró la cantidad mensual de pasajeros de las rutas más demandadas que son Cancún, Buctzotz y Telchac Puerto, así como el número de corridas de los pasajeros a dichos destinos de acuerdo con los datos proporcionados por el gerente de operaciones y tráfico, estimándose una población de 26,640 pasajeros mensuales.

Se efectuó un muestreo no probabilístico por conveniencia la cual se estratificó de acuerdo con el número de corridas a cada destino, quedando como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de la muestra

Ruta	Porcentaje para encuestar por área	Número de personas a encuestar por área
Cancún	11.0	18
Buctzotz	44.5	90
Telchac Puerto	44.5	90
Total		198

Nota: Elaboración propia

Una vez finalizado el diseño y adaptación del instrumento, se sometió a una ronda de expertos para calificar la pertinencia y claridad de las preguntas y los encuestadores se sometieron a un proceso de entrenamiento para la aplicación adecuada del instrumento.

Para constatar la confiabilidad del instrumento de medición se procedió con el análisis de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach. Se trata de un índice que toma valores entre 0 y 1, que sirve para comprobar, por un lado, si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa, lo cual llevaría a conclusiones equivocadas y, por otro, si se trata de un instrumento confiable que hace mediciones estables y consistentes. (Soler Cárdenas & Soler Pons, 2012).

El instrumento aplicado mediante el método de encuestas de manera presencial fue SERVPERF, el cual está diseñado para evaluar percepciones y fue adaptado para encuestar a los usuarios respecto de los servicios que ofrece la terminal y con una escala tipo Likert de 5 opciones. La tabulación y clasificación de los datos se realizó en Microsoft Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se describen los resultados obtenidos.

Datos sociodemográficos.

Los datos sociodemográficos más relevantes muestran que el 59% de los usuarios es gente joven que se encuentra en el rango de entre 18 a 29 años; el 59% de los usuarios de la terminal corresponden al sexo femenino; mientras que, en el caso de la ocupación de los pasajeros, el 61% de los pasajeros a Cancún son estudiantes, el 32% de quienes ocupa la ruta a Buctzotz son profesionistas mientras que el 37% de los viajeros a Telchac Puerto son amas de casa.

Tabla 2. Datos sociodemográficos

	Rango	Cancún	Buctzotz	Telchac Puerto	Total
Edad	18 a 29 años				27%
Sexo	Femenino				59%
Ocupación	Estudiante	61%			
	Profesionista		32%		
	Ama de casa			37%	

Nota: Elaboración propia

Dimensión tangibilidad

Esta dimensión mide la percepción acerca de la infraestructura de la terminal de autobuses evaluada. Los resultados arrojaron que el 23% de los encuestados consideran que el 34% de los encuestados están en desacuerdo con que la apariencia de las instalaciones sea moderna y el 39% de los mismos también está en desacuerdo en que dichas instalaciones sean visualmente atractivas.

Por otro lado, el 38% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la imagen presentable del personal que labora en la terminal y el 33% de los pasajeros estuvieron de acuerdo con que la apariencia de las instalaciones de la terminal es acorde con el servicio que ofrece. (Ver Tabla 3)

Tabla 3. Resultados de la dimensión tangibilidad

Item	1	2	3	4	5
Apariencia moderna de las instalaciones	16%	34%	21%	23%	6%
Instalaciones de la terminal visualmente atractivas	13%	39%	20%	21%	7%
Imagen presentable del personal	5%	28%	14%	38%	16%
Apariencia de las instalaciones de la terminal acordes con el servicio que ofrece	6%	25%	24%	33%	12%

Nota: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. Fuente: elaboración propia

Dimensión fiabilidad

La opinión manifestada por los sujetos de estudio respecto a la fiabilidad resultó ser buena en todos los aspectos evaluados. Como se detalla en la tabla 4, el 36% de los usuarios de la terminal estuvieron de acuerdo en que en la terminal se cumplen las promesas en cambios de horarios, y el 35% señaló que el personal que labora en la misma muestra interés por resolver los problemas que se presentan. Además, el 40% de los pasajeros están de acuerdo en que el servicio se percibe como confiable y el 38% están de acuerdo en que se cumple con los horarios de salida programados de los autobuses. Finalmente, el 34% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que no tienen quejas en los servicios de boletería e información de horarios y rutas que presenta la terminal.

Tabla 4. Resultados dimensión fiabilidad

Item	1	2	3	4	5
Cumple promesas en cambios de horarios	4%	16%	30%	36%	14%
Interés del personal en resolver problemas	6%	23%	27%	35%	19%
El servicio que ofrece la terminal es cumplido (confiable)	4%	13%	29%	40%	24%
En la terminal se cumplen con los horarios de llegadas y salidas	3%	17%	26%	38%	16%
La terminal está libre de errores y quejas en boletería e información de los horarios y rutas.	7%	20%	7%	34%	12%

Nota: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. Fuente: elaboración propia

Dimensión capacidad de respuesta

Esta dimensión hace referencia a la disposición para ayudar a los pasajeros y para proveerlos de un servicio rápido. Los resultados arrojaron que el 35% de los pasajeros está de acuerdo con que en la terminal se informa a tiempo de la salida de los autobuses a los destinos y que el 34% perciben que quienes laboran ahí atienden con rapidez. Además, el 39% de los encuestados se manifestaron de acuerdo en que los empleados muestran disposición para ayudar y responder a las preguntas de los usuarios (ver Tabla 5)

Tabla 5. Resultados dimensión capacidad de respuesta

Item	1	2	3	4	5
La terminal informa el tiempo de espera para la salida del autobús	6%	22%	21%	35%	16%
Los empleados de la terminal atienden con rapidez	14%	19%	24%	34%	14%
Disposición de los empleados para ayudar	19%	16%	23%	39%	24%
Disponibilidad de los empleados para responder preguntas	6%	17%	26%	39%	12%

Nota: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. Fuente: elaboración propia

Dimensión seguridad

Como se detalla en la Tabla 6, al medir esta dimensión, el 31% de los viajeros indicaron que se encuentran de acuerdo en que el comportamiento de los empleados inspira confianza y que el 38% están de acuerdo en que existe seguridad en el uso de los servicios de la terminal evaluada. Además, el 35% de quienes evaluaron están de acuerdo en que los empleados de la terminal son educados y que poseen los conocimientos suficientes para dar respuesta a las preguntas y dudas de los usuarios.

Tabla 6. Resultados dimensión Seguridad.

Item	1	2	3	4	5
El comportamiento de los empleados inspira confianza	18%	14%	30%	31%	17%
Seguridad en el uso de los servicios de la terminal.	7%	13%	24%	38%	18%
Los empleados de la terminal son educados	6%	14%	27%	35%	18%
Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder preguntas	8%	17%	23%	35%	17%

Nota: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. Fuente: elaboración propia

Dimensión Empatía

Al medir la disposición de los trabajadores de la terminal para prestar un servicio amable y cordial, el 35% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la empresa ofrece una atención individualizada., sin embargo, no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo en la percepción sobre la atención personalizada de los trabajadores de esta. El 32% está de acuerdo en que los empleados entienden las necesidades de los clientes y el 36% está de acuerdo en considerar horarios de atención convenientes para sus clientes (Tabla 7)

Tabla 7. Resultados dimensión Empatía

Item	1	2	3	4	5
La empresa ofrece atención individualizada	8%	15%	34%	35%	8%
La empresa tiene empleados que ofrecen atención personalizada	8%	22%	35%	26%	9%
El personal entiende las necesidades de los clientes	6%	18%	31%	32%	13%
La empresa tiene como prioridad los intereses de sus clientes	6%	17%	29%	35%	13%
La terminal mantiene horarios de atención convenientes para sus clientes	10%	15%	26%	36%	13%

Nota: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. Fuente: elaboración propia

Dimensión satisfacción del cliente

Esta dimensión adicional mide la percepción global de los usuarios acerca del servicio. Como muestra la tabla 8, el 38% de los pasajeros está de acuerdo en recomendar los servicios de la terminal y el 40 % están de acuerdo en que de manera general se encuentran satisfechos con el servicio que ahí se prestan. Además, el 40% de los encuestados estuvieron de acuerdo en considerar que el servicio prestado por la organización valuada responde a sus necesidades y el 39% estuvo de acuerdo en que en la terminal se presta un servicio eficaz.

Tabla 8. Resultados satisfacción del cliente

Item	1	2	3	4	5
Recomiendo el servicio de transporte	12%	7%	31%	38%	18%
En general estoy satisfecho/a con el servicio que ofrece la terminal de autobuses	7%	8%	29%	40%	16%
El servicio prestado por la terminal responde a mis necesidades	5%	11%	27%	40%	17%
El servicio prestado por la terminal es eficaz	6%	12%	29%	39%	14%

Nota: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

Los resultados de las dimensiones evaluadas muestran que en general, la percepción de los usuarios acerca de la tangibilidad, seguridad, capacidad de respuesta, fiabilidad y satisfacción en el servicio es buena, pero no excelente, lo que ofrece áreas de oportunidad para la mejora. Particularmente, la dimensión de empatía es el área donde más atención se requiere ya que los usuarios de la terminal manifestaron requerir de una atención más personalizada y amable, por lo que los administradores de este centro de servicios deberían enfocarse en la capacitación de los trabajadores en esta área.

Finalmente, se puede concluir que el presente estudio resultó ser oportuno debido a que gracias a los resultados obtenidos de la implementación del SERVPERF permitirán a quienes administran esta terminal de autobuses tomar decisiones a favor de la mejora continua de la calidad del servicio, en beneficio de quienes día a día utilizan los servicios de esta para trasladarse. Esto será el punto de partida para promover a mediano y largo plazo un incremento en el volumen de ingresos y por ende lograr satisfacer a sus clientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cruz, I. (2013). *Importancia de la calidad del servicio al cliente*. El buzo de Pacioli. Revista del departamento de Contaduría y Finanzas de Instituto Tecnológico de Sonora.12(82) En: tson.mx/publicaciones/pacioli/documents/no82/pacioli-82.pdf

- Cronin, J., & Taylor, S. (1992). *Measuring Service Quality: A reexamination and extension*. The Journal Marketing, 56, 55-68. doi:<https://doi.org/102307/1252296>
- Esteban Alberdi, E., & Rubio Andrada, L. (2020). *Empresa de Intermediación Turística y Nuevas Tecnologías. Estudio de calidad del segmento minorista para viajes de ocio*. Revista VISION.NET.
- Gobierno del Estado de Yucatán. (2023) *Decreto 710/2023 por el que se expide la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán y se modifica la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán*. En <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2023/DIGESTUM02397.pdf>
- Gobierno de México (2023). *Política Nacional de Transporte Público Urbano*. En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/934565/Política_Nacional_de_Transporte_Público_Colectivo_Urbano.pdf
- Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. 6ª Ed. Mc. Graw Hill Educación. México.
- Ibarra, L. & Casas, M. (2015). *Aplicación del modelo Servperf en los centros de atención Telcel, Hermosillo: una medición de la calidad en el servicio*. Revista Contad. Adm. (60) 1, pp. 229-260.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados>
- Paz, A. Harris, J, & García, J. (2025). *Toma de decisiones: reto para crear ventajas competitivas en las distribuidoras de alimentos gourmet*. Revista Desarrollo Gerencial, 7(2). pp 100118. En <http://dx.doi.org/10.17081/dege.7.2.1183>,
- Quishpe, E., Yumi, M., LLamuca, J., Salas, M., y Guerrero, A. (2018): *Análisis del sistema operacional en el terminal Intercantonal del Cantón Riobamba y su incidencia en la calidad de servicio que se ofrece a los usuarios*”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales Disponible Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan (2023). *Decreto 710/2023 por el que se expide la ley de la agencia de transporte de Yucatán y se modifica la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán*. En https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2023/2023-12-28_9.pdf
- Ramos, E., Mogollón, F., Santur, L., & Cherre, I. (2 de abril - junio de 2020). *El modelo Servperf como una herramienta de evaluación de la calidad de servicio en una empresa*. Revista Universidad y Sociedad., 12(2), 8-10. En: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000200417
- Salvadó, S. (2018). *Los diferentes transportes de la península de Yucatán El camino más corto al mundo maya* En: <https://www.elcaminomascorto.es/transportes-de-la-penisula-deyucatan/#:~:text=AUTOB%C3%9AS%3A%20se%20le%20llama%20bus,categor%C3%ADa%2C%20que%20ofrecen%20distintos%20servicios>.
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (1999) *Determinación del número de pasajeros en una terminal de pasajeros*. Dirección General de Transportes Terrestres. En <https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt14.pdf>
- Soler, S. F. y Soler, L. (2012). *Usos del coeficiente alfa de Cronbach en el análisis de instrumentos escritos*. Revista Médica Electrónica, 01-06. En http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242012000100001
- Suárez, M. & Delgado, G. (2015). *Entre mi casa y mi destino. Movilidad y transporte en México*. Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. En <http://www.losmexicanos.unam.mx/movilidadytransporte/index.html>
- Zeithaml, V, Berry, L. & Parasuraman, A. (1988). *Communication and Control Processes in Delivery of Service Quality*. Journal of Marketing. en: <http://www.eumed.net/rev/caribe/2018/07/terminal-intercantonal-ecuador.html>